

Следовательно, подробный дифференциальный подход к рассмотрению компонентов режимов неустойчивости стал необходим при разработке генераторов с относительной неустойчивостью частоты.

Список литературы

1. Орлова Л.Г., Поздеева А.А. Термостабилизация кварцевого генератора. В сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и акустика. сборник трудов X Всероссийской научной конференции и молодежного научного форума в рамках мероприятий, посвященных году Науки и технологий в Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2021. С. 454-457.

2. Орлова Л.Г., Янчук И.А. Уменьшения влияния на многомодовую пьезоэлектрическую структуру дестабилизирующих факторов. В сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и акустика. Сборник трудов XI Всероссийской научной конференции и молодежного научного форума. Ростов-на-Дону - Таганрог, 2022. С. 363-368.

3. Орлова Л.Г. Стабилизация частоты кварцевого резонатора. В сборнике: Современные электротехнические и информационные комплексы и системы. Материалы IV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей. Армавир, 2022. С. 50-54.

4. Орлова Л.Г., Читая Е.С. Влияние амплитудно-фазового моделированного процесса на выходные характеристики сигнала. В сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и автоматика (ПАРУСА-2020). Сборник трудов IX Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Ростов-на-Дону, Таганрог, 2020. С. 283-287.

5. Орлова Л.Г., Заднепровский Р.А. Флуктуационные характеристики сигнала, стабильного по частоте. В сборнике: Исследования и творческие проекты для развития и освоения проблемных и прибрежно-шельфовых зон юга России. Сборник трудов XIV Всероссийской Школы-семинара, молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. 2023. С. 330-334.

Исследование режимов работы парогазовых установок

Ватаева Л.О., Кибизов А.Б., Пишигаушев Т.К., Клюев Р.В.

(1) преподаватель Северо-Кавказского горно-металлургического института
(государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ

(2, 3) студент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ

(4) д.т.н., профессор, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук

г. Москва

В статье рассматриваются вопросы эксплуатации парогазовых установок различных мощностей. Исследования направлены на повышение эффективности использования природного газа на парогазовых установках. Предложен метод максимального использования природного газа с получением электроэнергии и тепла в парогазовой установке путем ее сочетания с рекуперативными теплообменными аппаратами с целью эффективного использования теплоты уходящих газов.

ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА, МОЩНОСТЬ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Характеристика парогазовой установки (ПГУ).

ПГУ состоит из двух дубль-блоков, включающих:

- две газовые турбины;
- два паровых котла-утилизатора КГТ;
- одна паровая турбина типа Т-17/23-4,5/0,18;
- сетевая установка, состоящая из двух основных и одного пикового подогревателя сетевой воды. Мощность сетевой установки определяется исходя из тепловых нагрузок потребителей.

В работе приведена реализация установки [1, 2] рекуперативного теплообменного аппарата (рис. 1).

Рисунок 1 – Местонахождение для установки рекуперативного теплообменного аппарата

По проектным данным найденная площадь сечения свободного прохождения уходящих газов продуктов сгорания составляет $S_1 = 31,5 \text{ м}^2$.

Также по проектным данным найденная площадь сечения свободного прохождения уходящих газов [3-5] продуктов сгорания после дросселирования составляет $S_2 = 6,25 \text{ м}^2$.

Примем площадь устанавливаемого рекуперативного теплообменного аппарата 6 м^2 .

Находим скорости потока уходящих газов до сужения конструктивной части КУП и после (процесс дросселирования):

v_1 – скорость прохождения продуктов сгорания в хвостовой части утилизационного котла типа КУП на выходе до сужающего устройства [6, 7].

v_2 – скорость прохождения продуктов сгорания в хвостовой части КУП на выходе после сужающего устройства.

$$v_1 = V_{\text{сек.}}/S_1 \text{ и } v_2 = V_{\text{сек.}}/S_2;$$

$$v_1 = 1,4 \text{ м/с};$$

$$v_2 = 7 \text{ м/с};$$

$$v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2 \text{ – уравнение неразрывности потока движения жидкости/газа.}$$

Зная рабочее давление в шахте КУП на выходе до сужающего устройства, а именно $p_{\text{раб.}} = 0,35 \text{ кПа}$, следует отметить, аварийная уставка срабатывания защиты по повышению давления газов на входе в КУП ($p_{\text{авар.}} = 3,1 \text{ кПа}$), а также используя уравнение Бернулли (неразрывности потока газа/жидкости): $\frac{\rho_1 \cdot v_1^2}{2} + p_1 = \frac{\rho_2 \cdot v_2^2}{2} + p_2$ находим давление в шахте КУП после установки в ней дополнительного сопротивления в виде теплообменного аппарата площадью 6 м^2 , в результате расчетов были получено значение в $0,371 \text{ кПа}$. Давление возросло, но незначительно, следовательно, при добавке дополнительного аэродинамического сопротивления в виде теплообменного аппарата в хвостовой части КУП, занимаемого условной площадью в 6 м^2 на эксплуатацию газовой турбины LM 6000 PF DF Sprint не повлияет [8, 9].

$\rho_1 = \rho_2$ – плотность дымовых газов при температуре $130 \text{ }^\circ\text{C}$. Данную величину берем из справочника $\rho_1 = \rho_2 = 0,9 \text{ кг/м}^3$ или рассчитываем по формуле:

$$\rho = \frac{354}{(t + 273)}, \quad (1)$$

где t – температура дымовых газов.

Поверочный расчет теплообменного аппарата.

В данной работе будет использоваться рекуперативный теплообменный аппарат [10, 11], условная принципиальная схема которого представлена на рис. 2.

На рис. 2 приняты следующие обозначения:

$\bar{t}_1, \underline{t}_1$ – температура горячего теплоносителя на входе и на выходе из теплообменного аппарата, соответственно, °С;

$\bar{t}_2, \underline{t}_2$ – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата, соответственно, °С.

Рисунок 2 – Схема движения теплоносителей (перекрестный ток)

Используя уравнения теплового баланса, найдем количество пара, с теплофикационного отбора 13-ой ступени паровой турбины, необходимого для нагрева ОСВ на $\Delta t = 2$ °С:

$$Q = G_{n.} \cdot (i_{ex.} - i_{вых.}), \quad (2)$$

$$Q = C_p \cdot m \cdot (\Delta t). \quad (3)$$

Возможными потерями теплоты пренебрегаем, уравнение принимает вид:

$$C_p \cdot m \cdot (\Delta t) = G_{n.} \cdot (i_{ex.} - i_{вых.}). \quad (4)$$

$$G_{n.} = \frac{C_p \cdot m \cdot (\Delta t)}{(i_{ex.} - i_{вых.})} = \frac{4200 \cdot 0,7 \cdot 2}{2732 - 251} = 2,4 \text{ кг/с.}$$

это равно приблизительно 8,6 т/ч пара.

При конденсации пар с изначальной температурой входа в подогреватель сетевой воды (ПСВ) (130 °С) отдает свою теплоту и конденсируется в конденсаторе при температуре 60 °С. Делая выводы, имея дополнительный

нагрев охладителя сжатого воздуха (ОСВ), с помощью четырех установленных теплообменных аппаратов на 2 градуса Цельсия, можно при той же заданной тепловой нагрузке сэкономить 8,6 тонны пара в час (в зависимости от режима работы) с теплофикационного отбора паровой турбины, тем самым данный «экономленный» пар пойдет на выработку электрической мощности.

Список литературы

1. Сопина Ю.В. К вопросу регулирования частоты и мощности парогазовыми установками // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых. Белгород, 2020. С. 4434-4437.
2. Ситас В.И. Расчет удельных расходов топлива на выработку электрической энергии в парогазовых установках (ПГУ) // В книге: Методология формирования нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии. Казань, 2023. С. 84-95.
3. Клюев Р.В., Кумаритов А.М., Малявин Е.Н., Никитенко К.А. Анализ эффективности использования тепловой энергии по результатам инструментального обследования промышленного предприятия // Труды СКГМИ, вып. 26. 2019. С. 68-74.
4. Клюев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.
5. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.
6. Клюев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.
7. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.
8. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.
9. Гаврина О.А., Клюев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.
10. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.
11. Петров Ю.С., Хадзарагова Е.А., Соколов А.А., Шарипзянова Г.Х., Таскин А.В. Основные принципы получения, передачи и хранения информации о параметрах техногенного цикла горно-металлургического предприятия. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2020. № 11-1. С. 178-188.